

O'ZBEK GAZETALARI TILI

Bozorova Ibodat Ramazonovna¹, Shodiyeva Iroda Sa'dulla qizi²

¹Navoiy davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

²Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

LANGUAGE OF UZBEK NEWSPAPERS

Bozorova Ibodat¹, Shodiyeva Iroda²

¹Teacher of Navoi State Pedagogical Institute

²Student of Navoi State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5964741>

ANNOTATSIYA

O'zbek gazetalari tilining har tomonlama rivojlanishi va imkoniyatlarining kengayishini davr taraqqiyoti bilan, xalqimiz saviyasining har tomonlama o'sganligi bilan izohlash lozim. O'tgan davr mobaynida ko'plab yuqori saviyali jurnalistlar yetishib chiqdi. Kundalik gazetalar xalqning suhbatdoshi bo'lib qoldi. Ana shu omillar tilimizning ichki imkoniyatlaridan unumli foydalanishga, ayni vaqtda, boshqa tillardan qabul qilingan leksik vositalarni yozma nutqqa singdirishga keng yo'l ochdi. Endilikda adabiy tilimiz me'yorlari puxta ishlandi. Binobarin, hozirgi kun gazeta tili so'z qo'llashda ham, grammatik qo'shimchalardan foydalanishda ham, gap tuzishda ham har tomonlama taraqqiy etdi. Hozirgi gazetalarning mazmun va mavzu doirasi kengaydi, ifoda usuli yaxshilandi, texnik jihatdan takomillashdi, jozibasi ortdi. Ular mazmunan serqirra, shaklan bejirim, til va uslub jihatidan aniq-ravon va ommabopdir.

ABSTRACT

The comprehensive development and expansion of the language of modern Uzbek newspapers can be explained by the development of the period, the growing level of our people. Over the past period, many high-level journalists have emerged. Daily newspapers have become the collocutor of the people. These factors have opened the way for the effective use of the internal potential of our language, as well as the integration of lexical means from other languages into written speech. Now the norms of our literary language have been carefully worked out. As a result, the language of the newspaper has developed in every way, both in the use of words and in the use of grammatical adjectives and sentences. The range of content and topics of modern newspapers has expanded, the method of expression has improved, technically improved, and their appeal

has increased. They are diverse in content, elegant in form, clear in language and style, and popular.

Kalit soʻzlar: gazeta tili, hozirgi gazetalar, publitsistik usul, ijtimoiy omil.

Keywords: newspaper language, contemporary newspapers, journalistic method, social factor.

Ommaviy aloqaning eng faol vositasi – gazeta tili jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bogʻliqdir. Xalq hayotining barcha jabhalaridagi oʻzgarishlar yangi tipdagi solnomamiz – gazetalarda keng miqyosda aks etib boradi. U xalq xoʻjaligi taraqqiyotini, xalqimizning fidokorona mehnatini, yutuq va kamchiliklarni koʻrsatib turuvchi kundalik faoliyat oynasidir. Demak, gazeta ijtimoiy hayot bilan hamisha chambarchas bogʻliq. Xuddi ana shu jarayon, ana shu bogʻliqlik gazeta tilini xalq tili bilan tutashtiradi, gazetada xalq tilining barcha xususiyatlarini aks ettirishga olib keladi. Bu, bir tomondan, gazetani ommaga yanada yaqinlashtiradi, ularga yaqindan koʻmak beruvchi va yoʻl-yoʻriq koʻrsatuvchi bir maslahatchiga aylantiradi, ikkinchi tomondan, xalq tili muhim xususiyatlarining butun yozuv tizimiga singib borishi va shu tariqa adabiy tilning xalqchillashishiga, ogʻzaki va yozma nutqni bir-biriga tobora yaqinlashtirishga imkoniyat hozirlaydi.

Gazetaning kundalik faoliyati uchun xos boʻlgan asosiy xususiyatlardan biri ifoda usulining aniqligi va oddiyligidir. Har qanday muhim masalani, har qanday ijtimoiy-siyosiy voqea-hodisani aniq, oddiy, ravon va ommabop qilib ifoda eta olish gazeta nutqida xalqchillikni taʼminlashning muhim shartlaridandir. Shuning uchun undagi ommaviylikni taʼminlovchi omillar, xususan, aniqlik va oddiylilik, soddalik va ravonlik, katta mazmunni kichik hajmda, ixcham tasvirda aks ettira olish kabi til imkoniyatlaridan oʻrinli va unumli foydalanishga katta eʼtibor beriladi.

Gazeta tilining ilk tadqiqotchilaridan boʻlgan G.Vinokur qayd etganidek, gazeta juda katta auditoriyaga, til bilimi jihatdan betaraf muhitga, yaʼni turli darajadagi lisoniy-uslubiy malaka va koʻnikmalarga ega boʻlgan gazetxonlarga moʻljallangandir. Binobarin, soʻzning aniq, nutqning ravon boʻlishi gazeta tilining zarur shartlaridandir.¹

Endilikda gazeta xalq tilidan oʻrganish bilan birga, unga oʻz taʼsirini oʻtkazib, ham oʻrgatib, adabiy tilning, nutq madaniyatining targʻibotchilaridan biri

¹ Винокур Г.О. Культура языка.–М.,1925.– С.105; В.Г.Костомаров. Стилистические «смешения» в языке газеты // Вопросы культуры речи.№8.–М.,1967.– С.20.

sifatida faol xizmat qilib kelayotganligini aniq his etamiz. Gazeta nutqida ommaviylik, xalqchilik, soddalik, aniqlik, ravonlik va ixchamlik asosiy xususiyat, yetakchi omil bo'lib qoldi.

Nolisoniy zaminlarda ro'y beruvchi ijtimoiy omillarning o'zgarishi va rivojlanishi publitsistik uslubning taraqqiyotiga ham turtki bo'ldi. Demak, publitsistik uslubning, jumladan, gazeta publitsistikasining rivoj topishi, eng avvalo, ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liqdir. Ammo, shu bilan bir qatorda, tilning o'z ichki omillari, ya'ni til hodisalaridagi o'zgarishlar (masalan: uslubiy an'analar va til siyosatidagi ommaviylik harakatlari) ham bu uslubning taraqqiyotida alohida omil bo'lib xizmat qildi.²

Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, o'tgan davr mobaynida o'zbek tili, uning uslublari, shu jumladan, gazeta tili, uning janrlari ham har jihatdan rivoj topdi, ifoda imkoniyatlari kengaydi. Gazeta publitsistikasi yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Gazeta nutqini ifodalovchi vositalarning munosibini topishga intilish, mazmundorligiga va tezkor-ta'sirchanligiga diqqat qilishga katta ahamiyat berildi.

Insonlar faoliyatining turli ko'rinishlaridagi holat-vaziyatlarga mos keladigan, aniq maqsadga yo'naltirilgan funksional-uslubiy vazifalarga bog'liq tarzdagi nutqiy mezonlar va me'yorlar yuzaga keldi. "Bu subyekt faoliyatining borliq bilan munosabati zaminida ro'y berdi. Boshqacha qilib aytganda, u yoki bu nutqning, u yoki bu uslubning shakllanishi muomala-munosabatning ma'lum maqsad yoki vazifaga qaratilishi orqali amalga oshdi".³

Davr, jamiyat taraqqiyoti bilan, muxbirlarning son va sifat jihatdan har tomonlama o'sganligi, fan tarmoqlarining rivoji tufayli haqiqiy publitsistika yaratildi. Jurnalistika taraqqiyotiga bog'liq ravishda obyektiv voqelikni, ijtimoiy hayotning barcha sohalarini atroflicha biluvchi, qalami qayralgan muxbirlar, publitsistlar yetishdi.

Mustaqillik sharoitida o'zbek gazetalari tilida yangi so'z va iboralar, xilma-xil atamalar paydo bo'ldi. Endilikda gazetalarda o'zbek tilining o'z imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. Gazeta tilidagi bu taraqqiyot dastlab o'zbek tilida asrlar davomida qo'llanib kelinayotgan mavjud vositalarning

² Развитие функциональных стилей современного русского языка.-М.:Наука,1968.- С.3-11.

³ Основы теории речевой деятельности.-М.:Наука,1974.- С.244-277.

faollashuvi, tilimizning o'z ichki imkoniyatlari asosida yuzaga keldi. Ayni paytda ehtiyoj tufayli bunday yangi vositalar rus tilidan va u orqali Yevropa tillaridan, arab, fors tillaridan, qardosh xalqlar tillaridan kirib keldi. Ichki va tashqi manbalar evaziga hozirgi gazetalar tilida faol qo'llanayotgan har xil so'z va atamalar, turli tipdagi birikmalar, tuzilmalar shular jumlasidandir.

Gazeta nutqi ommabop, ayni paytda serqirra nutqdir. Chunki gazeta tilining tildan tashqari asoslari murakkab, sertarmoq va ko'p vazifalidir.

Gazeta ijtimoiy hayotning, xalqimiz ma'naviy olamining, insoniyat faoliyatining hamma sohalarini: kundalik moddiy, ma'naviy hayotning barcha jabhalarini aks ettirishi tufayli unda nutqning turli ko'rinishlari, turli uslublari, turli janrlar, jumladan, ilmiy, badiiy, ijtimoiy-publitsistik, rasmiy-idoraviy, so'zlashuv kabi uslubiyatga doir vositalar ishtirok etsa-da, kundalik muomala jarayonida ishlatiluvchi oddiy, hammabop nutq vositalari yetakchi o'rinni egallaydi. Xalqning mehnati, orzu-umidi, intilishlarini, urf-odat va an'alarini, kurash va muvaffaqiyatlarini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ifodalashga qaratilgan gazeta, birinchi navbatda, xalq tili asosida, xalq tili vositasida ish ko'radi.

Xalq tilining boy lug'at zaxirasi va lug'at tarkibiga, mukammal grammatik qurilishiga tayanib, respublika xalq xo'jaligini, turmushini, iqtisodiy-siyosiy hayotini, shahar va qishloqlarini, ilm-fan va madaniyatga taalluqli turli xil masalalarini izchil aks ettirib boradi. Shunga ko'ra, undagi nutq vositalari ham ma'lum bir sohagagina xos bo'lmasdan, voqeligimizning turli jabhalarida faol qo'llanuvchi leksik, frazeologik va grammatik vositalardan iborat bo'ladi. Gazeta mana shunday amaliy jarayonda xalq tili xazinasining muhim xususiyatlarini yozma nutqqa singdirib, adabiy til rivojiga munosib hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдусаидов А. Язык газеты и литературная норма (на материале местных и республиканских газет 70-80 годов). Автореф. дисс... канд. филол.наук.–Ташкент, 1988.

2. Бобоева А. Газета сарлавҳалари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент. 1971.№ 2.

3. Бобоева А. Газета тилидаги бир синтактик ҳолат ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент, 1972.№ 3.

4. Бобоева А. Газета тилининг табиийлиги учун // Мухбир.– Тошкент, 1971.№ 11.
5. Бобоева А. Газета тилида таъсирчанликни таъминловчи айрим нутқий воситалар // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент, 1976.№ 1.
6. Бобоева А. Газета тилининг баъзи грамматик-услубий хусусиятлари ҳақида // Мухбир.– Тошкент, 1976.№ 7.
7. Бобоева А. Газета тилида стандарт конструкторлар // Тилшунослик масалалари.– Тошкент : Фан, 1978.
8. Бобоева А. Газета публицистикаси // Ўзбек тили ва адабиёти.–Тошкент, 1986. №2.
9. Боголовская И., Тарасенко А.К. Приёмы актуализации на уровне фразеологии функционирование языка в различных типах текста.–Пермь, 1989.
10. Васильева Н.С. К вопросу о языковых клише // Язык и общество.№6.– Саратов: изд-во Саратовского университета,1982.
11. Стаменов М.И. Лингвистические критерий оценки газетного текста. Авт.дисс... канд. наук.– М., 1982.
12. Шомақсудов А.,Тошалиев И., Рустамов П. Газета сарлавҳаларининг структур-грамматик хусусиятлари.Ўзбек тили услубияти масалалари.– Тошкент, 1975